

O‘ZBEK ADABIYOTIDA SENTIMENTALIZM OQIMINING TADRIJIY TARAQQIYOTI

Ko‘chimov Ulug‘bek Qo‘chqarovich

Alfraganus universiteti “Xorijiy tillar” kafedrası mudiri, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383396>

***Аннотация.** Mazkur maqolada adabiyotshunoslikda muhim adabiy oqimlardan biri hisoblangan sentimentalizmning kelib chiqishi, uning terminologik ma‘nosi, o‘zbek adabiyotshunosligidagi tadrijiy taraqqiyoti haqida fikr yuritiladi. Hamda o‘rni bilan Hindiston va G‘arb adabiyoti bilan muqoyasa qilinib, ilmiy xuloslarga kelingan.*

***Калит so‘z.** Сентиментализм, хиссиёт, ботиний олам, “Алпомиш”, “Рамаяна”.*

***Абстракт.** В статье рассматриваются истоки сентиментализма, считающегося одним из важнейших литературных течений в литературоведении, его терминологическое значение и постепенное развитие в узбекском литературоведении. Также были проведены сравнения с индийской и западной литературой и сделаны научные выводы.*

***Ключевое слово.** Сентиментализм, эмоциональность, внутренний мир, “Алпомиш”, “Рамаяна”.*

Jahon adabiyotshunosligida sentimental tadqiqotlar soha olimlarining doimiy diqqat markazida bo‘lib kelgan. Bunga sabab, inson adabiyotning bosh obyektı sifatida uni turli rakursda o‘rganishga bo‘lgan intilish va ehtiyojning mavjudligidir. Aslida sentimentalizm eng qadimgi xalq dostonlaridan boshlab bugungi zamonaviy adabiyotgacha ba‘zan milliy adabiyotlar, ba‘zan qiyosiy aspektda o‘rganilib o‘zining tadrijiy taraqqiyotiga erishmoqda.

Syentimentalizm so‘zining terminologik ma‘nosi sezgi, hissiyot so‘zlaridan olingan, dastlab ingliz adabiyotida paydo bo‘lgan bu adabiyot, aslida faransuzcha so‘z bo‘lib: “...insonning ruhiy-botiniy dunyosiga asosiy e‘tiborini qaratuvchi, odamni, hayotiy vaziyatlarni va tabiatni botiniy, hissiy dunyosi asosida tasvir etuvchi adabiy yo‘nalishdir. Sentimentalizm rasman adabiy oqim sifatida XVIII asrning ikkinchi yarmiga kelib aniqlangan, tan olingan bo‘lsa-da, uning adabiyotda, badiiy talqin shakli sifatida namoyon bo‘lishi o‘ta qadim zamonlar, qadimgi davr adabiyotiga borib bog‘lanadi”¹.

Adabiyotshunos Yuriy Borev syentimentallikning o‘zak xossasi “hissiyot”, uning poyeziya va badiiy obrazga munosabati, tarixiy ildizlari haqida shunday yozadi: “Hissiyotlilik – tarixan qadimiy, estetik jihatdan badiiy obrazning muhim ilk asosidir. Qadim hindlar san‘atni to‘lib-toshgan, to‘xtatib bo‘lmaydigan hissiyotdan tug‘ilgan deb hisoblaydilar”². Sentimentalizm haqida A.Fitrat: “...bu oqimdag‘i shoir-adiblar bu jismoniy, moddiy dunyomizdan boshqa ma‘naviy, ruhoniyl bir dunyoning borlig‘iga ishonadir. Ko‘zimiz oldida op-ochiq, yap-

¹ Niyozova M. O‘zbek-nemis sentimental nasri poetikasi va tipologik xususiyatlari. Filol.f.b.f.doktori (PhD) diss... – Toshkent, 2025. 11-b.

² Боров Ю. Эстетика. – Москва, 1981. – С. 160-161.

yalang‘och turg‘an mana shul moddiy haqiqatdan boshqa bir ma‘naviy haqiqat bor deb o‘ylaydir. Biroq “qani bu haqiqat?!” “qani bu ma‘naviy olam?!” desangiz:

– Unga aql bilan, fan bilan, tajriba bilan erishib bo‘lmaydir. Unga birdan bir yo‘l – tuyg‘udir, hisdir, deyiladi”³, deb yozadi. Shunday ekan syentimentalizm o‘zbek xalq qahramonlik dostonlari, xalq qissalari, ertaklar, mavsum va marosim qo‘shiqqlarida qahramonlar ichki dunyosi talqini, hissiy-emosionallikning yorqin ifodasidir. S.Meliyevning ta‘kidlashicha, “She‘riy yo‘lda yozilishi nazarda tutilmagan. Ammo xuddi she‘r singari lirik fojiaiylik ohangini beradi. Bitiktoshdagi yozuvlar dunyosi asosan lirik dunyo. Yo‘qlik olamiga yo‘l olgan odam o‘zi haqida ortidan qolayotganlarga nimadir aytishga jazm etar ekan, bu mazmun jihatidan arzi hol bo‘lishi muqarrar. Arzi hol esa, o‘z tabiatiga ko‘ra, lirika, ya‘ni ichki hissiyot va kechinmalarning so‘zdagi ifodasi bo‘lishi tayin”⁴. Xuddi shunday lirik ohangda ifoda qilingan, she‘riylashtirilgan, fojiaiy mungga aylantirilgan voqealar, holatlar, munosabatlar “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li”, “Kuntug‘mish” singari xalq dostonlarimizda izchil kuzatiladi. O‘zbek xalq dostonlaridan tashqari, o‘zbek mumtoz dostonchiligida Alisher Navoiyning “Sab‘ai sayyor” dostonidan zamonaviy adabiyotgacha, grek, rim adabiyotidan butun yevropa adabiyotida sentimentallik va sentimental adabiyot elementlarini ko‘rish mumkin.

Yuqoridagi olimlarni fikrlariga tayanib aytadigan bo‘lsak, emosionallik va poyeziyaning o‘ta qadim davrlardan beri egizak yashab kelayotganligi ayon bo‘ladi. Yu. Borev o‘z tadqiqotlarida misol tariqasida qadim hindlar qahramonlik dostoni “Ramayana”ning dunyoga kelishi haqidagi afsonaga to‘xtalib, “san‘at tutib qolish mumkin bo‘lmagan qalb hissiyotidan tug‘iladi” degan asosli konsepsiyani ilgari suradi. Bu konsepsiya mazmunini har tomonlama to‘g‘ri, xolis va ilmiy nuqtayi nazardan to‘liq tushuniladigan bo‘lsa, adabiyotning ilk qadamlari hissiyotdan, insonning tabiat bilan ichki bog‘liqligi, jonivorlar va parrandalarga rahm-shafqat va achinish bilan munosabatda bo‘lishi, ularni o‘ziga do‘st tutishidan kelib chiqqan. Bir qaraganda ushbu xulosalar sodda, biryoqlama, tor hamda subyektiv bo‘lib tuyulishi mumkin. Ammo bizlarning har bitta harakatimiz, fikr-qarashlarimiz, ruhiy-psixologik holat, vaziyatlarimiz o‘z-o‘zidan tabiatga munosabat asnosida yuzaga keladi va tabiat hodisalari bilan bog‘liq bo‘ladi. “Inson qalbiga bahor, kuz, qish fasllari qanday samarali ta‘sir ko‘rsatsa, tong, quyoshning chiqishi, maysa yaprog‘iga qo‘ngan shudring, gullar, daraxtlar, qushlarning sayrashi, qo‘yoshning shafaqqa o‘ralib botishi, tundagi oy, yoz tunidagi mayin shabada singari tabiat hodisalari shundayin emosional-hissiy ta‘sirni uyg‘otadi. Emosional-hissiy ta‘sir esa odamni she‘riyat va adabiyotga yetaklaydi. Bularning barchasi adabiyotning hissiyot vositasida paydo bo‘lgani, bu hissiyot tabiat hodisalari bilan bog‘liqligi, hissiyotning esa syentimentallik ekanligi haqidagi xulosaga olib keladi”⁵. Demak, his etilgan fikr, tafakkur qilingan hissiyot haqidagi ushbu kuzatuvlar faqatgina hindilarning qahramonlik eposlari “Ramayana”ning dunyoga kelishi haqidagi afsona bilan bog‘liq emas. Dunyodagi aksariyat badiiy asarlar, dostonlardan boshlab ertaklar, qo‘shiqqlar, xalq to‘qigan qissa va hikoyalargacha xuddi shu tarzda paydo bo‘ladi. Ijodkor qandaydir hissiyotiga ta‘sir etgan voqeaga guvoh bo‘ladi va shu hissiyoti ustida tafakkur yuritadi. Natijada san‘at asari, xuddi “Ramayana”dagi obraz, ya‘ni Valmikinikiga o‘xshagan so‘z

³ Фитрат А. Адабиёт қоидалари. Адабиёт ҳавасмандлари ҳам адабиёт муаллимлари учун. Нашрга тайёрловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б. 100.

⁴ Мели С. Сўзу сўз. – Тошкент: Шарк, 2020. – Б. 22.

⁵ Niyozova M. O‘zbek-nemis sentimental nasri poetikasi va tipologik xususiyatlari. Filol.f.b.f.doktori (PhD) diss... – Toshkent, 2025. 12-b.

san'ati durdonasi dunyoga keladi. Bunday holatni milliy o'zbek folklorshunosligidagi “Alpomish”, “Go'ro'g'li”, “Kuntug'mish”, “Avazxon”, “Ravshanxon”, “Tohir va Zuhra”, “Oshiq G'arib va Shohsanam”, “Ibrohim Adham qissasi”, “Shoh Mashrab qissasi”, “Malikayi ayyor”, “Uch og'a-ini botirlar”, “Yoriltosh”, “Guliqahqah pari”, “Cho'loq bo'ri”, “Zumrad va Qimmat” kabi o'zbek xalq qahramonlik dostonlari, xalq qissalari, ertaklar, mavsum va marosim qo'shiqlarining qanday paydo bo'lganligi haqidagi afsonalar qahramonlarida ham ko'rishimiz mumkin.

Xalq ijodiyotida tasvirlanadigan tug'ilish, muhabbat, o'lim, qayg'u, mung, yig'i, jonivorlar, daryolar, toshlarga murojaatlar, qahramonlar ichki dunyosi talqini hissiy-emosionallikning yorqin ifodasi, desak to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda sentimentallikning muhim belgisi sifatida tabiat va odam o'rtasidagi uyg'unli, odamning tabiat yaratig'iga rahm-shafqati, homiyligi, yordam berishga tayyorligi hamda achinishini ta'kidlash lozim.

Shu o'rinda “Alpomish” dostonidan bir misol keltirsak. Qorajon o'n uch mahramini ergashtirib Murodtepaga qarab kelayotgan bo'ladi. Kelayotgan suvoriylarni hali Alpomish payqamasidan burun ot payqaydi. Qovdon, ya'ni omixta yem yeb o'tirgan Boychibor xuddi odam kabi Qorajon boshliq o'n to'rt otni ko'rib fikrlaydi: “Quvsam, yetaman ekan, qochsam, qutulib ketaman ekan, ustima mingan mardimni, chin ajal qamsab kelmasa, falokatdan ozod qip ketaman ekan”, deb qarsillatib qovdonni ura berdi”⁶. Keltirilgan parchadan ma'lum bo'ladiki, bu yerda ot va odam uyg'un tasvirlangan. Tabiat vakili bo'lgan ot insonning g'amini yegani, uni deb tashvishga tushgani ma'lum bo'lyapti. Ayniqsa, odamning fojiasini sezib, otning tomog'idan yemish o'tmay qolishi ushbu tasvirdagi syentimental ohangni bo'rttirib ko'rsatishga xizmat qilgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, syentimentallik va uning asosiy belgisi bo'lgan hissiy-emosional holat, ichki qayg'u-alam, yig'i, tushkunlik, yolg'izlikka intilish, hushdan ketish holatlari faqat inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar talqinida aks etmaydi. Syentimentallikning o'limdan boshqa yana bir muhim asosi borki, bu sevgi-muhabbat yo'lidagi hissiyotlar junbishi, hijron azobida o'rtanish, umidsizlik, tushkunlik, ko'z yosh to'kishdir. Bu holatni biz barcha xalq qo'shiqlarida, xalq ijodiyotiga oid romantik ertak, qissa va hikoyalarda uchratishimiz mumkin. Oshiq o'z dildoriga yetisholmay chekadigan qayg'u-iztiroblari, tushkunlikdagi yig'ilari, yor visolidan umidsizlik, ayriliq, sog'inch holatlari xalq ijod qilgan asarlarda talqinning o'zak-markazida turadi. “Sentimental adabiyot tarixi va genezisini o'rganish bizni o'ta keng adabiyot maydonlariga olib chiqadi. Shuningdek, Sharq va G'arb syentimental adabiyotining ildizlari o'zaro tutashligini ham ko'rsatadi”⁷. Yuqorida aytganimizdek, sentimentalizm XVIII asrda G'arb adabiyotida paydo bo'lganligi ilmda isbotlangan. Uzoq Jo'raqulov va Komiljon Hamroyevlar: “Syentimentalizmning mustaqil adabiy oqim o'laroq maydonga kelishi XVIII asrning 50-60-yillariga to'g'ri keladi. Ushbu adabiy oqimning ilk vatani Angliya bo'lib, keyinchalik dunyoning boshqa millatlari adabiyoti tarkibiga kirib borgan”⁸-deb, to'g'ri ta'kidlaydi. Haqiqatan ham, syentimentalizm adabiyotining rasmiy bir adabiy oqimga aylanishi, o'z falsafasi, tarixiy-hududiy asosi, vakillari va estetik kategoriyalarining shakllanish davri shu xronologik o'lchamga to'g'ri keladi. “Syentimentalizm Angliya ijtimoiy, tarixiy, madaniy va estetik muhitida maydonga kelgan. Ammo bu degani o'n sakkizinchi asrgacha

⁶ Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони. – Т.: Шарқ, 1998. – Б. 102.

⁷ Niyozova M. O'zbek-nemis sentimental nasri poetikasi va tipologik xususiyatlari. Filol.f.b.f.doktori (PhD) diss... – Toshkent, 2025. 25-b.

⁸ Jo'raqulov U., Hamroyev K. Qiyosiy adabiyotshunoslik. – Toshkent: LESSON PRESS, 2021. – B. 180.

syentimentalizm mavjud bo‘lmagan degan xulosaga olib kelmasligi kerak. Chunki yuqorida ilmiy ekskurs qilib kuzatganimizdek, syentimentalizmning qator belgilari, obrazlari, talqin tamoyillari jahon xalqlari folklorining eng qadimgi davrlaridan boshlab, keyingi klassiklashgan davrlarigacha mavjud bo‘lib keladi. Syentimentalizmning XVIII asrning 50-60-yillariga nisbat berilishi esa ushbu oqimning tom ma’nodan rasmiylashuvi, estetik kategoriyalarini mutloq shakllantirish jarayonlarining boshlanish davri bilan bog‘liq⁹ deyishga asos bo‘ladi. Lekin uning ildizlari barcha xalqlar og‘zaki ijodida, dastlab kurtak sifida, keyinchalik folklorning katta janrlarida ufurib turganiga “Ramayana” va “Alpomish” singari dostonlardan ko‘plab misollar keltirish sentimentalizmni qadimiy oqimlardan biri sifatida baholash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, sentimentalizm norealistik, irrashional yoki romantik tafakkur tipi sifatida folklor namunalaridan boshlanib, har bir davr, har bir xalq yozma adabiyotida tadrijiy taraqqiy etib, J.J.Russo, F.Shiller, Y.Gyote, A.Pushkin, Y.Lermontov, A.Chexov, F.Stendal, Ch.Dikkens, O.Balzak, F.Dostoyevskiy, L.Tolstoy, M.Sholoxov, A.Navoiy, A.Qodiriy, Cho‘lpon, O.Yoqubov, O‘.Umarbekov, A.Yo‘ldosh singari ko‘plab adiblar ijodida yuksak maqomga ko‘tarildi.

Sentimentalizm namunalarini hozirgi adabiy jarayonda ijod qilayotgan, qalbida muhabbat, rahm-shafqat, sevgi-iztirobi, fojiali qismat, insonlarda achinish, hamdardlik hissini uyg‘otib, adabiyotga go‘zallik ulashish singari estetik vazifa bajarab kelayotgan har bir ijodkor ijodida ko‘rishimiz mumkin deyishga ilmiy asoslar yetarli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Niyozova M. O‘zbek-nemis syentimental nasri poyetikasi va tipologik xususiyatlari. Filol.f.b.f.doktori (PhD) diss... – T:, 2025. 11-b.
2. Borev Yu. Estetika. – M:, 1981. – S. 160-161.
3. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. Adabiyot havasmandlari ham adabiyot muallimlari uchun. Nashrga tayyorlovchi, so‘z boshi va izohlar muallifi H.Boltaboyev. – T:, O‘qituvchi, 1995. – B. 100.
4. Meli S. So‘zu so‘z. – T:, Sharq, 2020. – B. 22.
5. Alpomish. O‘zbek xalq qahramonlik dostoni. – T:, Sharq, 1998. – B. 102.
6. Jo‘raqulov U., Hamroyev K. Qiyosiy adabiyotshunoslik. – T:, Lyesson press, 2021. – B. 180

⁹ Niyozova M. O‘zbek-nemis sentimental nasri poetikasi va tipologik xususiyatlari. Filol.f.b.f.doktori (PhD) diss... – Toshkent, 2025. 27-b.